

AVALIAÇÃO DA ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA EM TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO

Jaime de Oliveira Neto
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6686-5636>

Sérgio Ferreira de Paula Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1968-7362>

Rubens Aparecido Assunção
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil

Resumo - O objetivo deste trabalho é apresentar uma visão geral sobre o ensaio de elevação de temperatura em transformadores de distribuição imersos em líquido isolante, com foco em critérios normativos, instrumentação e procedimentos de ensaio. São discutidos os principais fatores que influenciam o aquecimento, tais como as perdas em vazio, perdas em carga e condições de resfriamento. A partir do ensaio realizado, foi possível avaliar o comportamento térmico do transformador por meio das elevações de temperatura do óleo e dos enrolamentos, bem como observar a distribuição externa de temperatura na carcaça. São apresentados os procedimentos adotados para obtenção dessas grandezas e para a verificação da conformidade dos resultados com os limites normativos, contribuindo para a avaliação do desempenho do transformador em condições nominais de operação.

Palavras-Chave- aquecimento; elevação de temperatura; temperatura do óleo; temperatura dos enrolamentos; transformadores.

EVALUATION OF THE TEMPERATURE RISE IN DISTRIBUTION TRANSFORMERS

Abstract - The objective of this work is to present an overview of the temperature rise test in distribution transformers immersed in insulating liquid, focusing on normative criteria, instrumentation, and test procedures. The main factors that influence heating are discussed, such as no-load losses, load losses, and cooling conditions. Based on the test performed, it was possible to evaluate the thermal behavior of the transformer through the temperature rises of the oil and windings, as well as to observe the external temperature distribution on the transformer tank. The procedures adopted to obtain these quantities and to verify the conformity of the results with the normative limits are also presented, contributing to the evaluation of the transformer's performance under rated operating conditions.

Keywords - heating; oil temperature; temperature rise; transformers; winding temperature.

I. INTRODUÇÃO

Transformadores são amplamente utilizados devido à sua importância na transmissão e distribuição de energia elétrica, por isso precisam apresentar elevado nível de confiabilidade e garantir funcionamento adequado, principalmente em condições nominais de serviço, assegurando eficiência e preservação da vida útil do equipamento [1].

No sistema de transmissão e distribuição brasileiro, segundo a ANEEL, as perdas decorrentes de transformadores e linhas de transmissão alcançaram magnitude expressiva em 2024, resultando em um custo estimado de aproximadamente R\$11,2 bilhões [2].

Nesse contexto, a busca por maior eficiência energética desses equipamentos torna-se particularmente relevante. O Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), voltado à avaliação e à informação sobre o desempenho energético de produtos, também abrange transformadores de distribuição imersos em líquido isolante. No âmbito desse programa, os equipamentos são classificados em níveis de eficiência energética, do nível A, mais eficiente, ao nível E, menos eficiente. Para transformadores de distribuição em líquido isolante, a regulamentação inicial do programa foi estabelecida pela Portaria Inmetro nº 378, de 2010 [3]. Posteriormente, a Portaria Inmetro nº 510, de 2016, aperfeiçoou os critérios aplicáveis a esses equipamentos [4], e a Portaria Inmetro nº 382, de 2021, consolidou os requisitos de avaliação da conformidade e etiquetagem então vigentes [5].

Além da classificação por níveis de eficiência, a etiquetagem é vinculada à realização de ensaios padronizados, entre os quais estão os ensaios de resistência dos enrolamentos, perdas em vazio, corrente de excitação, distorções harmônicas, perdas em carga e impedância de curto-circuito, relação de transformação, polaridade, deslocamento angular, sequência de fases, suportabilidade a impulso atmosférico e elevação de temperatura [5].

Posteriormente, a Portaria Interministerial nº 3, de 2023 estabeleceu o nível mínimo obrigatório de eficiência correspondente ao nível C para fabricação, importação e comercialização desses equipamentos [6].

Em conformidade com essas exigências de desempenho e

segurança operacional, a ABNT NBR 5356-1 define as perdas de um transformador, bem como suas condições normais de funcionamento e de carregamento [7].

Além das perdas, um parâmetro de grande relevância para a avaliação do desempenho de transformadores é a elevação de temperatura durante a operação. Para transformadores imersos em óleo, a ABNT NBR 5440 estabelece as máximas elevações de temperatura do topo do óleo e dos enrolamentos, de acordo com a classe térmica mínima da isolação dos enrolamentos [8].

De forma complementar, a ABNT NBR 5356-2 estabelece os requisitos térmicos aplicáveis aos transformadores em condições de carga nominal [9]. Em âmbito internacional, esses requisitos correspondem à IEC 60076-2 [10].

É fundamental que os transformadores operem dentro dos limites de elevação de temperatura, uma vez que temperaturas excessivas podem acelerar a deterioração do sistema de isolamento e reduzir a vida útil dos materiais empregados no equipamento [11].

Nesse contexto, o ensaio de elevação de temperatura constitui uma etapa importante para verificar se o transformador pode operar em condições nominais sem exceder os limites térmicos estabelecidos.

Assim, este trabalho apresenta os principais aspectos relacionados ao ensaio de elevação de temperatura em transformadores, abordando os critérios normativos, a instrumentação empregada, os procedimentos para realização do ensaio e a obtenção da elevação de temperatura do topo do óleo e dos enrolamentos.

II. AQUECIMENTO EM TRANSFORMADORES

O aquecimento em transformadores decorre da potência ativa dissipada internamente. Durante o ensaio de elevação de temperatura, busca-se reproduzir condições de perdas máximas do transformador para que o aquecimento seja observado até o regime permanente, permitindo determinar a elevação de temperatura do topo do óleo e do enrolamento em relação ao ambiente ou meio de resfriamento [9].

As principais fontes de calor no transformador são as perdas em vazio, as perdas em carga e as perdas adicionais. As perdas em vazio decorrem da corrente de excitação, que é composta pela corrente de magnetização e por uma componente associada às perdas no núcleo, responsável pela potência absorvida devido à histerese e às correntes parasitas [12].

As perdas em carga estão relacionadas aos enrolamentos e ao aquecimento do transformador devido ao efeito Joule nos condutores [12]. Vale ressaltar que essas perdas variam com a temperatura dos enrolamentos, já que a resistência dos condutores também aumenta proporcionalmente com a temperatura.

O aumento da temperatura também pode impactar significativamente a eficiência do transformador, pois a elevação da resistência dos enrolamentos intensifica as perdas por efeito Joule e reduz o rendimento do equipamento [12]. Além disso, o aumento da resistência provoca maior queda de tensão nos enrolamentos [13]. Temperaturas elevadas também podem favorecer a degradação e a oxidação do óleo isolante, aumentando o risco de falhas [11].

O óleo desempenha papel importante no resfriamento do transformador: o calor gerado no núcleo e nos enrolamentos é transferido ao líquido isolante, que, ao ser aquecido, passa a circular internamente por convecção natural e atua como meio de transporte térmico entre as regiões internas e as superfícies de troca com o ambiente, que dissipam calor por convecção e radiação. Dessa forma, a temperatura máxima do óleo e dos enrolamentos depende tanto da forma de resfriamento quanto das condições de carregamento [9].

A distribuição de temperatura no interior do transformador depende não apenas das perdas desenvolvidas, mas também das condições de resfriamento e da circulação do líquido isolante, fatores que influenciam diretamente a capacidade de carregamento do equipamento [11].

Nesse contexto, o aquecimento em transformadores está diretamente associado às perdas no núcleo e nos enrolamentos, bem como às condições de carregamento e resfriamento do equipamento. A temperatura do topo do óleo, por corresponder à região de maior temperatura do líquido isolante, constitui um parâmetro importante para compreender o comportamento térmico do transformador em operação nominal e para avaliar o desempenho de seu sistema de resfriamento [12].

Apesar de sua importância para a verificação do comportamento térmico do equipamento, o ensaio de elevação de temperatura é um procedimento demorado e de elevado consumo de energia. Por essa razão, estudos recentes têm recorrido ao emprego de modelos térmicos equivalentes para a predição da elevação de temperatura do óleo e dos enrolamentos, ampliando as possibilidades de análise do desempenho térmico desses equipamentos de forma mais rápida e econômica [14].

III. PROCEDIMENTOS DO ENSAIO

O método normalizado para o ensaio de elevação de temperatura é o método do curto-circuito, por razões práticas [9]. Convenientemente, os terminais de baixa tensão são curto-circuitados, e a tensão é aplicada nos terminais de alta tensão. A tensão de ensaio deve ser ajustada de forma que a potência ativa medida seja igual às perdas totais do transformador. Nesse caso, a corrente de ensaio será maior que a corrente nominal do transformador, para produzir um excedente de perdas equivalente às perdas em vazio [10].

Para transformadores com múltiplos enrolamentos ou diferentes derivações, o ensaio deve ser realizado considerando a condição de carga que produz as maiores perdas totais, pois essa condição determina a elevação de temperatura do óleo [9]. Em muitos casos, essa condição pode estar associada à derivação de maior corrente.

O ensaio de elevação de temperatura segue procedimentos específicos para transformadores imersos em líquido isolante, envolvendo o monitoramento de variáveis elétricas e térmicas até o atendimento do critério de estabilização térmica.

Como o objetivo do ensaio é obter tanto a elevação de temperatura do óleo, quanto a elevação de temperatura dos enrolamentos sob corrente nominal, o ensaio deve ser realizado em duas etapas.

A. Primeira etapa do Ensaio

A primeira etapa do ensaio tem como objetivo determinar a elevação de temperatura máxima do óleo do transformador. Nessa etapa, busca-se reproduzir condições térmicas equivalentes à operação nominal, por meio da aplicação das perdas totais e do acompanhamento do aquecimento até que o transformador atinja sua estabilidade térmica.

Durante essa etapa, a potência, a tensão, a corrente, a temperatura do topo do óleo (θ_{TO}) e a temperatura do meio de resfriamento devem ser monitoradas continuamente. As leituras podem ser realizadas em intervalos regulares ou por meio de registrador contínuo. A ABNT NBR 5356-2 estabelece que a temperatura ambiente (θ_A) é tomada como a média das leituras de no mínimo três sensores a cerca de 1 a 2 metros do tanque [9].

A temperatura do fundo do óleo também deve ser monitorada. No entanto, em transformadores de pequeno porte, a diferença entre as temperaturas do topo e do fundo do óleo pode ser estimada com precisão razoável a partir apenas da temperatura do topo do óleo, e para fins de análises de elevação de temperatura nos enrolamentos, a variação da temperatura do topo do óleo pode ser utilizada sem perdas de precisão [9].

A cada leitura de temperatura, é calculada a elevação de temperatura do óleo ($\Delta\theta_{TO}$) no momento:

$$\Delta\theta_{TO} = \theta_{TO} - \theta_A \quad (1)$$

Esse procedimento deve continuar até que um regime estável seja atingido. Por isso, essa etapa do ensaio pode levar muito tempo, ultrapassando 10 horas de ensaio, mesmo que a temperatura do meio de resfriamento não sofra variações significativas.

O critério de estabilidade admitido pela ABNT NBR 5356-2 é que a variação da elevação de temperatura do óleo durante as últimas 3 horas deve ser menor que 1 K. O critério de estabilidade adotado no ensaio está associado à obtenção de condições próximas ao regime permanente.

O resultado dessa etapa do ensaio é a média da elevação de temperatura medida durante a última hora de ensaio. Assim que esse critério de estabilidade é atingido, o ensaio deve continuar, imediatamente, sem desligar a fonte, para a segunda etapa.

B. Segunda etapa do Ensaio

O objetivo da segunda etapa do ensaio é determinar a elevação de temperatura nos enrolamentos sob corrente nominal [9]. Sem interromper o ensaio, após o término da primeira etapa, a corrente deve ser reduzida para seu valor nominal, e o ensaio deve continuar durante 1 hora, mantendo o monitoramento da temperatura do topo do óleo e da temperatura do meio de resfriamento.

Durante 1 hora sob corrente nominal, a elevação de temperatura do óleo diminui. Esse valor deve ser registrado, ao final da etapa.

Após 1 hora, a fonte deve ser desligada, e os cabos devem ser desconectados rapidamente, para que o ensaio prossiga para a medição da elevação de temperatura dos enrolamentos sob corrente nominal.

A temperatura dos enrolamentos pode ser calculada a partir da resistência dos enrolamentos no instante de desligamento. No entanto, é impossível obter a medida da resistência dos enrolamentos no instante exato do desligamento. Por isso, devem ser feitas várias medidas de resistência, para transformadores trifásicos, é conveniente efetuar as medidas de resistência entre H2-H3 e X2-X3, durante um período de 20 minutos, e, preferencialmente, as três primeiras medições devem ser feitas dentro de 4 minutos após o desligamento.

C. Elevação de temperatura dos Enrolamentos

Após o desligamento da fonte, a resistência dos enrolamentos decai rapidamente com o tempo. Assim, para estimar a resistência do enrolamento no instante exato do desligamento, adota-se o modelo exponencial apresentado a seguir [1].

$$R(t) = A + B \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (2)$$

Onde:

- $R(t)$ - Resistência em função do tempo decorrido
- A - Componente de decaimento lento.
- B - Componente de decaimento rápido
- τ - Constante de tempo

A componente de decaimento lento, pode ser estimada durante a última parte do registro, já que as medições são feitas durante um período de tempo, que o segundo termo praticamente anule. Esse termo pode ser estimado como uma constante, ou pode-se admitir que tenha um decaimento lento tanto linear quanto exponencial. Após determinar a componente de decaimento lento, determina-se a componente de decaimento rápido através de qualquer método de regressão. E então a resistência no momento do corte é:

$$R(0) = A + B \quad (3)$$

Após determinar a resistência dos enrolamentos no instante de desligamento, suas temperaturas devem ser calculadas através da seguinte equação:

$$\theta_w = \frac{R_2}{R_1} (K + \theta_1) - K \quad (4)$$

Sendo:

- θ_w - Temperatura do enrolamento
- R_2 - Resistência no momento do desligamento
- R_1 - Resistência medida à frio
- θ_1 - Temperatura de referência
- K - Constante do material do enrolamento

Para enrolamentos de cobre, $K = 235$ e para enrolamentos de alumínio, $K = 225$ [9].

Depois que a temperatura dos enrolamentos de baixa tensão e de alta tensão foram calculados, é possível determinar a elevação de temperatura dos enrolamentos ($\Delta\theta_w$), para isso, deve-se somar a queda da elevação de temperatura do topo do óleo, durante 1 hora sob corrente nominal, e subtrair a temperatura ambiente ao fim do período de aplicação de perdas totais:

$$\Delta\theta_W = \theta_W + \Delta\theta_{TO,1h} - \theta_A \quad (5)$$

Onde:

$\Delta\theta_{TO,1h}$ - queda da elevação de temperatura do óleo

Este mesmo processo deve ser feito tanto para os enrolamentos de alta tensão e de baixa tensão.

IV. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Nesta seção são apresentados os equipamentos utilizados na realização do ensaio de elevação de temperatura, recursos para aquisição de dados e o sistema utilizado para supervisão das etapas do ensaio, bem como o tratamento de dados.

As grandezas elétricas foram monitoradas por meio de medidores de corrente e tensão. A aquisição da temperatura ambiente foi feita por meio de três sensores de temperatura dispostos a 1 metro do transformador, cuja média foi adotada como temperatura ambiente. Já para a aquisição da temperatura do topo do óleo, foi utilizada uma sonda PT-100, imersa na tampa do transformador.

Além disso, a fim de verificar a temperatura da carcaça do transformador, também foi empregado o uso de mais um sensor PT-100, externo ao transformador, e um termovisor, que permitiu a análise da temperatura em mais de um ponto na carcaça.

Todos os equipamentos utilizados no ensaio são integrados a um software, por meio do protocolo Modbus. Com base nas medições em tempo real, o software realiza as etapas do ensaio automaticamente, como a aplicação de perdas totais até que o critério de estabilidade seja atingido e a aplicação de corrente nominal. Além disso, o software realiza os cálculos necessários em cada etapa do ensaio, como o cálculo da elevação de temperatura do óleo e dos enrolamentos.

Essa integração permite maior repetibilidade do ensaio, além de reduzir a necessidade de intervenções e registros de dados manuais ao longo das etapas de aquecimento e medição.

V. RESULTADOS DO ENSAIO

O ensaio foi realizado em um transformador trifásico, cujos dados podem ser observados na Tabela I.

Tabela I: Dados da placa do transformador

Pot.	45 kVA	Norma	NBR 5440
Óleo		B	
AT	13800 V	Lig. AT	Δ
BT	220/127 V	Lig. BT	YN
Elev. óleo	50°C	Elev. enrol.	55°C
Mat. enrol.		AL / AL	

Antes de realizar o ensaio de elevação de temperatura, é necessário conhecer as perdas totais do transformador, por isso o ensaio de curto e o ensaio em vazio foram realizados anteriormente, resultando em perdas em vazio de 153 W e perdas em carga, corrigidas para temperatura de 75°C de 682 W.

As perdas totais aplicadas foram de 835 W. Durante todas as etapas do procedimento, as temperaturas do topo do óleo, ambiente, e da carcaça do transformador foram constantemente monitoradas.

A. Elevação de Temperatura do Óleo

Durante a primeira etapa, que consistiu em aplicar perdas totais, a temperatura do óleo foi monitorada, e registrada a cada segundo, além disso, a temperatura ambiente também foi registrada a cada segundo, tornando possível calcular a elevação de temperatura constantemente.

*Cerca de 40 minutos de medição da temperatura do óleo foram perdidos devido a um erro no software durante o ensaio. No entanto, o tempo de medição perdido não afetou nenhuma análise de elevação de temperatura.

A Figura 1 mostra as temperaturas absolutas medidas durante o ensaio, a temperatura do topo do óleo e a temperatura ambiente, que foram utilizadas como parâmetros para verificação do critério de estabilidade. A fim de verificar a temperatura da carcaça do transformador, a sua temperatura também foi medida. A partir dos dados foi possível verificar que a temperatura medida por esse sensor fora do óleo ficou, durante grande parte do tempo, aproximadamente 10°C abaixo da temperatura do topo do óleo.

Figura 2: Elevação de temperatura do óleo em função do tempo.

Observa-se que a curva apresenta crescimento gra-

dual da elevação de temperatura do óleo ao longo do ensaio, aproximando-se de um comportamento assintótico característico da aproximação ao regime permanente.

Figura 3: Temperatura em Regime Permanente.

O critério de estabilidade é evidenciado pela Figura 3, onde a temperatura variou menos que 1°C durante as três últimas horas da primeira etapa do ensaio, permanecendo aproximadamente constante durante todo o tempo, e permitindo que a primeira etapa fosse finalizada.

Após o término da aplicação das perdas totais, o resultado de elevação de temperatura do topo óleo foi de 45,2°C. Além disso, na Figura 2, observa-se uma queda na elevação de temperatura durante a última hora do ensaio devido à redução da corrente, para seu valor nominal.

Figura 4: Imagem térmica do Transformador.

A imagem térmica apresentada na Figura 4 mostra que o ponto mais quente da carcaça do transformador estava a 71,7°C. No momento em que essa medição foi realizada, a temperatura do topo do óleo, adquirida pela sonda imersa no líquido, era de 71,8°C.

B. Elevação de Temperatura dos Enrolamentos

As Figuras 5 e 6 mostram as medições de resistência feitas ao longo de cerca de 20 minutos após a desconexão da fonte e do curto. A Figura 5 mostra o decaimento da resistência do en-

rolamento de alta tensão ao longo do tempo, enquanto a figura 6 mostra o decaimento da resistência no enrolamento de baixa tensão. A medida foi feita entre os terminais H2 e H3 para o enrolamento de alta tensão e entre X2 e X3 para o enrolamento de baixa tensão.

Para determinar a resistência no instante do desligamento, assumiu-se que a resistência apresentava um decaimento exponencial, mostrado pela Eq. (2), com uma componente de decaimento rápido e uma componente de decaimento lenta. As figuras abaixo mostram a curva extrapolada da resistência e os pontos medidos em preto.

Figura 5: Resistência do enrolamento de alta tensão.

Para o enrolamento de alta tensão, o valor extrapolado para a resistência foi de 61,2Ω.

Figura 6: Resistência do enrolamento de baixa tensão.

Para o enrolamento de baixa tensão, o valor extrapolado para a resistência foi de 15,3Ω.

Para determinar a temperatura dos enrolamentos, é preciso que medições sejam feitas previamente, a uma temperatura conhecida. Por isso foram feitas medições a frio antes do ensaio de elevação de temperatura. A resistência do enrolamento de alta tensão foi de 50,44Ω, enquanto a resistência do enrolamento de baixa tensão foi de 12,59Ω, ambas as medições foram realizadas à temperatura de 29,2°C.

Utilizando os valores de resistência e considerando que a temperatura do óleo variou apenas 2°C durante a última hora do ensaio, é possível determinar a elevação de temperatura dos enrolamentos através das Eq. (4) e (5).

Os valores calculados para a elevação de temperatura do enrolamento de alta tensão e baixa tensão foram de 52,1°C e

52,2°C, respectivamente.

Os valores obtidos para os enrolamentos de alta e baixa tensão mostraram-se bastante próximos entre si, indicando um comportamento térmico semelhante entre as partes avaliadas do transformador ensaiado.

A elevação de temperatura do topo do óleo e dos enrolamentos permaneceram abaixo dos limites normativos aplicáveis ao transformador.

VI. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou os principais aspectos relacionados ao ensaio de elevação de temperatura em transformadores, abordando os mecanismos de aquecimento, os procedimentos de ensaio, os equipamentos utilizados e a determinação da elevação de temperatura do óleo e dos enrolamentos.

A partir dos resultados apresentados, foi possível avaliar o comportamento térmico do transformador ensaiado e verificar que as elevações de temperatura do topo do óleo e dos enrolamentos permaneceram abaixo dos limites normativos aplicáveis, além de reforçar o ensaio como ferramenta importante para verificação do desempenho térmico de um transformador.

Além disso, a instrumentação empregada e a aquisição contínua dos dados permitiram acompanhar e executar adequadamente as etapas do ensaio e obter os resultados de forma consistente, contribuindo para uma análise confiável da elevação de temperatura do transformador.

Adicionalmente, o trabalho permitiu concluir que o uso do termovisor para aquisição da temperatura no ponto mais quente da carcaça é extremamente relevante, e mostrou-se preciso, com uma diferença pequena, em comparação com o sensor imerso no óleo. Os resultados apresentados sugerem que o uso do termovisor pode ser uma alternativa viável, precisa e não invasiva para a realização do ensaio em casos em que a medição direta da temperatura do topo do óleo seja difícil.

Dessa forma, o ensaio de elevação de temperatura mostra-se fundamental para a avaliação do desempenho térmico de transformadores, permitindo verificar sua adequação às condições de operação e contribuindo para a preservação da vida útil do sistema isolante.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece ao Laboratório de Ensaio da Faculdade de Engenharia Elétrica por possibilitar o desenvolvimento deste trabalho. Este projeto foi financiado pela FAPEMIG (processo APQ-00058-25).

REFERÊNCIAS

[1] S. D. Umans, *Fitzgerald & Kingsley's Electric Machinery*, 7a Edição, McGraw-Hill Education, New York, 2013.

- [2] Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), *Relatório sobre níveis de perdas técnicas e não técnicas em 2024 no sistema elétrico brasileiro*, Documento oficial da ANEEL, 2024.
- [3] Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), *Portaria nº 378, de 28 de setembro de 2010*
- [4] Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), *Portaria nº 510, de 7 de novembro de 2016*
- [5] Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), *Portaria nº 382, de 17 de setembro de 2021*
- [6] BRASIL. Ministério de Minas e Energia; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, *Portaria Interministerial nº 3, de 8 de novembro de 2023*.
- [7] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, *NBR 5356-1: Transformadores de potência – Parte 1: Generalidades*, Rio de Janeiro, 2007.
- [8] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, *ABNT NBR 5440: Transformadores para redes aéreas de distribuição – Requisitos*, 4a edição, Rio de Janeiro, 22 maio 2025.
- [9] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, *NBR 5356-2: Transformadores de potência – Parte 2: Aquecimento*, Rio de Janeiro, 2007.
- [10] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC), *IEC 60076-2:2011: Power transformers – Part 2: Temperature rise for liquid-immersed transformers*, 3rd ed., Geneva, 2011.
- [11] IEEE Power & Energy Society, *IEEE Std C57.91-2025: IEEE Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Transformers and Step-Voltage Regulators*, IEEE, New York, 2026.
- [12] J. C. Oliveira, J. R. Cogo, J. P. G. de Abreu, *Transformadores: teoria e ensaios*, 2a Edição, Editora Blucher, São Paulo, 2018.
- [13] S. J. Chapman, *Electric Machinery Fundamentals*, 5th Edition, McGraw-Hill, New York, 2012.
- [14] Y. Hu, L. Wang, J. Li, H. Weng, Z. Zheng, G. Wen, and F. Zhang, “Predicting the Temperature Rise in Oil-Immersed Transformers Based on the Identification of Thermal Circuit Model Parameters,” *Energies*, vol. 18, Art. no. 4707, 2025, doi: 10.3390/en18174707.